

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613327>

УДК 372.856

ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

О.М. Гасанов,

доц. кафедры общая физика

Х.А. Адгезалова,

доц. кафедры общая физика

Д.И. Гусейнов,

проф. кафедры общая физика,

АГПУ,

г. Баку

Аннотация: Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой благоприятную почву для применения современных информационных технологий. Одним из основных направлений применения информационных технологий на уроках физики – выполнение компьютерного физического лабораторного эксперимента.

Ключевые слова: виртуальные лаборатории, интерактивные модели, физический эксперимент, компьютерное моделирование, компьютерный эксперимент

FEATURES OF VIRTUAL EXPERIMENT IN TEACHING PHYSICS

O.M. Hasanov,

Associate Professor of the Department of General Physics

H.A. Adgezalova,

Associate Professor of the Department of General Physics

D.I. Huseynov,

Professor of the Department General Physics,

ASPU,

Baku

Annotation: The teaching of physics, due to the peculiarities of the subject itself, is a fertile ground for the application of modern information technologies. One of the main areas of application of information technology in physics lessons is the implementation of a computer physical laboratory experiment.

Keywords: virtual laboratories, interactive models, physical experiment, computer simulation, computer experiment

Всем известно, что в 90-е годы ослабела материально-техническая база многих школ. Но интерес к физике не пропал. Использование компьютера в качестве эффективного средства обучения существенно расширяет возможности педагогических технологий: физические компьютерные энциклопедии, интерактивные курсы, всевозможные программы, виртуальные опыты и лабораторные работы позволяют повысить мотивацию учащихся к изучению физики [1-6]. Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой благоприятную почву для применения современных информационных технологий. Одним из основных направлений применения информационных технологий на уроках физики – выполнение компьютерного физического лабораторного эксперимента.

Физический эксперимент на уроках физики формирует у учащихся накопленные ранее представления о физических явлениях и процессах, пополняет и расширяет кругозор учащихся. В ходе эксперимента, проводимого учащимися самостоятельно во время лабораторных работ, они познают закономерности физических явлений, знакомятся с методами их исследования, учатся работать с физическими приборами и установками, то есть учатся самостоятельно добывать знания на практике. Но для проведения полноценного физического эксперимента, как демонстрационного, так и фронтального необходимо в достаточном количестве соответствующее оборудование. В настоящее время школьные физические лаборатории очень слабо оснащены приборами по физике и учебно-наглядными пособиями для проведения демонстрационных и фронтальных лабораторных работ. Исключением являются лишь немногие школы при вузах или технических центрах с соответствующими лабораториями. Имеющееся в школе оборудование не только пришло в негодность, оно также морально устарело и имеется в недостаточном количестве [1-6].

Виртуальные модели эксперимента компенсируют недостаток оборудования в лаборатории школы. Определяются достоинства и недостатки каждого вида эксперимента. Реальный и комбинированный эксперименты из-за значительных погрешностей измерений и большого количества времени на подготовку и проведение часто не могут служить источником знаний о физических законах, так как выявленные закономерности имеют лишь приближенный характер, зачастую правильно рассчитанная погрешность превышает сами измеряемые величины.

Разумеется, компьютерная лаборатория не может заменить настоящую физическую лабораторию. И все же выполнение компьютерных

лабораторных работ требует определенных навыков, которые характерны и для реального эксперимента – выбор начальных условий, установка параметров опыта и т.д. В большинстве интерактивных моделей предусмотрены варианты изменений в широких пределах начальных параметров и условий опытов, варьирования их временного масштаба, а также моделирования ситуаций, недоступных в реальных экспериментах. Виртуальная среда компьютера позволяет оперативно видоизменить постановку опыта, что обеспечивает значительную вариативность его результатов, а это существенно обогащает практику выполнения учащимися логических операций анализа и формулировки выводов результатов эксперимента. При его использовании можно вычленивть главное в явлении, отсеять второстепенные факторы, выявить закономерности, многократно провести испытание с изменяемыми параметрами, сохранить результаты и вернуться к своим исследованиям в удобное время. Ещё один позитивный момент в том, что компьютер предоставляет уникальную, не реализуемую в реальном физическом эксперименте, возможность визуализации не реального явления природы, а его упрощенной теоретической модели, что позволяет быстро и эффективно находить главные физические закономерности наблюдаемого явления. Кроме того, учащийся может одновременно с ходом эксперимента наблюдать построение соответствующих графических закономерностей. Также необходимо учитывать, что далеко не все процессы, явления, исторические опыты по физике учащийся способен представить себе без помощи виртуальных моделей. Интерактивные модели позволяют ученику увидеть процессы в упрощенном виде, представить себе схемы установок, поставить эксперименты вообще невозможные в реальной жизни.

Но следует помнить, физика – наука о природе, а не о виртуальной реальности. Физические модели – это всегда приближение к реальной действительности. Поэтому компьютерные эксперименты не могут быть заменой реальных, но могут дополнить их, помочь в их теоретическом осмыслении. Проводя такие эксперименты, стоит озадачить учащихся, обратив их внимание на то, что происходящие так реально на экране монитора движения и взаимодействия тел – всего лишь модель реальных физических процессов. Каждое положение тела на экране рассчитывается компьютером по законам физики, открытыми людьми и изучаемыми в данный момент на уроке.

Школа будущего – это школа «информационного века». Главным в ней становится освоение каждым учеником самостоятельного, собственного знания, овладение способностями творческого самовыражения. Методика обучения физике всегда была сложнее методик преподавания других предметов. Использование компьютеров в обучении физики, применение новых информационных технологий, мультимедийных продуктов

деформирует методику ее преподавания как в сторону повышения эффективности обучения, так и в сторону облегчения работы учителя. Это будет еще одним шагом к повышению качества обучения школьников и в конечном итоге к воспитанию новой личности – ответственной, знающей, способной решать новые задачи, быстро осваивать и эффективно использовать необходимые для этого знания.

С помощью программы Macromedia Flash 8.0 нами был разработан лабораторный комплекс, который может быть использован в процессе изучения атомной и ядерной физики. В ходе выполнения нашего проекта проанализированы лабораторные работы курса «Атомная и ядерная физика», рассмотрены математические модели физических процессов в рамках лабораторных работ указанного курса. Математические модели реализованы на языке ActionScript 2.0 в среде MacromediaFlash 8.0. Кроме того, нами разработан интерфейс пользователя с применением графических редакторов AdobePhotoshop CS3 и CorelDRAWGraphicsSuite X3. Особую значимость представляет разработанная нами методика выполнения лабораторных работ в данном интерактивном лабораторном комплексе.

Список литературы

[1] Adgözəlova H., Aliyev A. «Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education" 5-8 May, 2016 Çanakkale Onsekiz Mart University, 285-286 səh.

[2] Həsənov O., Cəfərova S., Həsənlı N., Adgözəlova X.A. «İnformasiya texnologiyasının fizika dərslərində istifadəsi», IV Beynəlxalq elmi konfransı materiallar Azərbaycan Qafqaz Universiteti. Bakı, 29-30 aprel 2016 il, 113-114 səh.

[3] Həsənov O., Hüseynov C.İ., Adgözəlova X.A. «Öğrencilərin öğrenmə faaliyyətinin fiziksel deneyi aracılığıyla aktivləşdirməsinə yönelik öğretmen çalışması», 24. ulusal eğitim bilimleri congress, 16-18 nisan, 2015, Niğde, 309-310 səh.

[4] Həsənov O., Hüseynov C.İ., Adgözəlova X.A. «Gələcək fizika müəllimlərinin elektron təhsil resursları yaratmaq təlimi», V Beynəlxalq konfrans Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri, Bakı, 30 aprel-2 may 2015, 192-193 səh.

[5] Həsənov O., Şahbazov R. «The Physics Laboratoru Classes Using Web Technologies», 9 International Balkan Education and Science Congress, 16-18 october, 2014, Trakya University, Edirne, 414 səh.

[6] Həsənov O., «Использование проблемных ситуаций на уроках физики», Elmi-metodik jurnal, “Kurikulum” – Bakı, 2013. № 1(21). 114-117 səh.

Bibliography (Transliterated)

[1] Adgözelova H., Aliyev A. "Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education" 5-8 May, 2016 Çanakkale Onsekiz Mart University, 285-286 səh.

[2] Həsənov O., Cəfərova S., Həsənlı N., Adgözelova X.A. "İnformasiya texnologiyasının fizika dərslərində istifadəsi", IV Beynəlxalq elmi konfrans materiallar Azərbaycan Qafqaz Universiteti. Bakı, 29-30 April 2016 il, 113-114 səh.

[3] Həsənov O., Hüseynov C.İ., Adgözelova X.A. "Öğrencilərin öğrenmə faaliyyətinin fiziksel deneyi aracılığıyla aktivləşdirməsinə yönəlik öğretmen çalışması", 24. ulusal eğitim bilimleri congress, 16-18 nisan, 2015, Niğde, 309-310 səh.

[4] Həsənov O., Hüseynov C.İ., Adgözelova X.A. "Gələcək fizika müəllimlərinin elektron təhsil resursları yaratmaq təlimi", V Beynəlxalq konfrans Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri, Bakı, 30 April-2 May 2015, 192-193 səh.

[5] Həsənov O., Şahbazov R. "The Physics Laboratoru Classes Using Web Technologies", 9 International Balkan Education and Science Congress, 16-18 october, 2014, Trakya University, Edirne, 414 səh.

[6] Həsənov O., "Using problem situations in physics lessons", Elmi-metodik jurnal, "Kurikulum" – Bakı, 2013. No. 1(21). 114-117 səh.

© O.M. Гасанов, X.A. Адгезалова, Д.И. Гусейнов, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 124-127. URL: <https://ip-journal.ru/>